

АРАБ ТИЛИ МАНБАЪЛАРДА «ҚАСАМ» ЛАФЗИ ВА УНГА ТЕГИШЛИ
МАСАЛАЛАР

Фахриддин Қ. Баҳодиров

Самарқанд давлат Чет тиллари институти
Шарқ тиллари факультети
“Лингвистика” (араб тили) бўлимнинг
2-босқич магистранти

Аннотация: Мақолада исломий манбаларда инсонлар томонидан ўзига бир масъулиятни юклаб олиш, яъни қасам ва унинг мазмун-моҳияти ҳақида маълумот берилади. Қасамнинг Қуръони каримда, ҳадиси шарифларда келган маънолари талқин этилади. Фикрларини асослаш мақсадида муаллиф тарихий ривоятлар, бўлиб ўтган воқеа-ҳодисалардан мисоллар келтиради.

Калим сўзлар: мерос, масъулият, ваъда, ўнг қўл, қувват, саҳоба, ватан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7384104>

Аннотация: В статье даётся информация о возложении человеком на себя какую-либо ответственность, о клятве, о содержании и сущности этого понятия. Интерпретируются значения этого понятия в текстах Корана и в Изречениях Пророка (м.е.). Автором статьи приводится ряд рассказов из истории средних веков и ряд событий.

Ключевые слова: наследие, ответственность, обещание, правая рука, сила, соратник, родина.

Annotation: The article gives information about the imposition of any responsibility by a person, about the oath, about the content and essence of this concept. The meanings of this concept are interpreted in the texts of the Quran and in the Sayings of the Prophet (M.E.). The author of the article cites a number of stories from the history of the Middle Ages and a number of events.

Key words: heritage, responsibility, promise, right hand, strength, ally, homeland.

Кириш

Ватанимиз мустақилликка эришганига, таъбир жоиз бўлса, қайта туғилганига ўттиз бир йил тўлди. Қайта туғилган дейишимнинг боиси шуки, мана ўттиз бир йилдирки, халқимиз аждоқлардан мерос бўлиб қолган, муқаддас ислом дини таълимотлари билан йўғирлган миллий қадриятни қайтадан ўзлари учун шиор қилиб ва шунга муносиб иш кўрмоқдалар. Етмиш йилдан ортиқ давом этган даҳрийлик тузуми қадриятларимизни таг-томири билан халқимиз қалбидан суғуриб ташлашга ҳаракат қилган эди. Лекин бунга эриша олмади. Зулм асосига қурилган, динни оёқ ости қилган

тузум йўқ бўлди. Истибод йиллари ортда қолиб, ҳозирги кунда халқимиз ҳурриятнинг тоза ҳавосидан нафас олмоқдалар. Ўтган ўттиз бир йил давомида вужудга келган ўзгариш ва янгиликлар ичидан фақат диний ва миллий кадриятларга тааллуқли бўлганларини олиб қарайдиган бўлсак, бизлар шу фурсат ичида жуда кўп ютуқларга эришганимизни кўришимиз мумкин. Минглаб масжидлар, ўнлаб мадрасалар, ҳатто Ислом Университети мўмин мусулмонлар ва уларнинг фарзандлари учун хизмат қилиб турибди.

Мамлакатимиз Истиклолга эришгандан сўнг динимиз, миллий кадриятларимиз, қадимий урф-одатларимиз қайта тикланди. Тарихий маданий меросимизнинг чинаккам ворислари бўлган толиби илмларга мадрасалар ва кўҳна илм даргоҳлари қайтариб берилди. Инсоний кадриятларимизнинг асосини ташкил этган ислом динини таълимотларидан илмга чанқоқ қалблар, толиби илмлар яна баҳраманд бўла бошладилар.

Оллоҳ таоло ўзининг каломи мажиди Қуръони каримда инсонларни илмга чорлаб шундай дейди: “Оллоҳ таоло сизлардан иймон келтирганларни ва илмли бўлганларнинг даражасини кўтаради”.¹

Илм ва илмли кишига азал азалдан катта ҳурмат билан қаралган. Улар ҳамиша эл-юрт ардоғида бўлганлар. Илмли кишиларни етказиб берган муқаддас даргоҳлар, ўтмиш қаъридан оламга нур таратиб келган мадрасалар ҳам халқ эъзозида бўлган.

1.

Она юртимиздан етишиб чиққан буюк алломаларимизнинг тарихи билан яқиндан танишиб, уларнинг илмий ва маънавий меросларини ўрганиб, ҳаётимизга тадбиқ қилиш имкониятига эга бўлиб турибмиз. Ўтмиш аждодларимизнинг руҳи покларини шод қилиш мақсадида ҳамда келажак авлодга маънавий озуқа бўлиши учун бир қанча зиёратгоҳ ва қадамжолар обод қилинди. Оллоҳ таоло Қуръони каримда: “Парвардигорингизнинг сизга ато этган неъматини ҳақида бошқаларга айтиб беринг”² деган.

Демак, яратганнинг шунча неъматларига мушарраф бўлиб турган эканмиз, бунинг шукрини адо қилишимиз лозим бўлади.

Келажаги буюк давлатимизнинг чароғон йўлида ҳали қилиниши керак бўлган муҳим вазифаларимиз бисёрдир. Бунга имкониятлар ҳам етарли.

Мўмин мусулмонларнинг бир бирига яхшилик қилиши иймон талабидир. Одамзод ҳаётга келибдики, яхшилик деб аталувчи боғнинг меваларидан баҳраманд бўлишни истайди. Яхшилик кўришни, ўзгаларга ҳам яхшилик қилишни ахлоқли, одобли инсонлар билан ҳамроҳ бўлишни орзу қилади. Демак, яхшилик энг аввало эзгу ниятли, дили пок одамларнинг дилидаги хушфееълик туйғуларидан бошланади. Бундай инсонлар албатта ўз мақсадларига эришадилар. Одамлар орасидаги ўзаро муомала ҳам яхшилик нури билан ўралиши лозим.³

¹ «Тафсири Ҳилол», Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, «Ҳилол-Нашр» нашриёти 2016 йил

² «Тафсири Ҳилол», Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, «Ҳилол-Нашр» нашриёти 2016 йил

³ Ислом нури 16 - сон «Мавароуннаҳр» нашриёти 2001 йил

Сўз инсонга масъулият юклайди. Бу масъулиятни ҳис қилмаслик эса, сўзни жонсиз қилиб кўяди. Инсоният яратилгандан бери ҳукм сураётган қонуниятга биноан ўз сўзининг устидан чиқмайдиган киши субутсиз ҳисобланади, унинг рост сўзига ҳам ишонилмайди. Аммо субутсизнинг бир қуроли, бир суянган тоғи, бир ишонган нарсаси борки, салгина ишончсизликни сезиб қолса, шунини ишлатади. Гап қасам ҳақидадир. Бугунги кунимизда нега қасам бу қадар қадрсиз бўлиб қолди? Нега одамлар худа-беҳудага қасам ичаверадиган бўлиб қолди? Оллоҳ таоло ўз китобида: “Ахир биз унга икки кўз, тил ва икки лаб (ато) қилмадикми?”⁴ дейди. Бундан кўриниб турибдики, тилни фақат хайрли сўзларда, яхши муомалаларда ишлатиш ва ёмон бадфеъл сўзларни, ёлғон қасамларни айтишдан сақланмоғимиз лозим.⁵

Қасам ичишлик шариати исломда жоиздир. Оллоҳ таоло Қуръони каримда: “Бор иймонингиз билан Оллоҳга қасам ичингизлар!” дейди. Демак, бизлар қасам ичсак бўлар экан. Пайғамбаримиз (с.а.в.) ўзларининг ҳадиси шарифларида марҳамат қилиб:

“Кимки қасам ичса Оллоҳ таолонинг номи билан қасам ичсин”, дедилар. Демак, пайғамбаримиз ҳам қасам ичишлигимизга рухсат берганлар. Ва ўзлари ҳам ҳаётлари давомида қасам ичганлар.

Пайғамбаримиз (с.а.в.) марҳамат қилиб: *“Нафсим қўлида бўлган зотга қасам, киши қалби ва тили мусулмон бўлмагунча мусулмон бўла олмайди. Ва бир киши мўъмин бўла олмайди, унинг қўшиниси уни ёмонликларидан омонда бўлмаса”,* дедилар. Ва бошқа бир ҳадисда пайғамбаримиз (с.а.в.) марҳамат қилиб: *“Муҳаммаднинг жони қўлида бўлган зот ҳаққи, агар сизлар мен билган нарсаларни билганларингизда эди, кўпроқ йиғлаб камроқ кулган бўлар эдингизлар”,*⁶ дедилар. Демак, Оллоҳ таоло ҳам ва унинг расули ҳам, бизни қасам ичишликка рухсат берганлар. Шундай экан ичадиган қасамларимизни Оллоҳ ва унинг расули айганларидек ва шариатга мувофиқ бажарадиган бўлсак, Оллоҳ таолонинг хузурида ва унинг расулини наздида даражаларимиз улуғ бўлади иншаоллоҳ. Худди шундай экан шу ўринда қасам сўзининг луғавий ва шаръий маънолари ҳақида озгина тўхталиб ўтаимиз.

Қасам арабча “Ямин” сўзидан олинган. Ямин деб луғатда ўнг қўлга айтилади. Ва яна унинг бир маъноси “Қувват”дир. Қасамнинг олти исми бордир. Биринчи исми – қасам, иккинчи исми – ямин, учинчи исми – ҳалиф, тўртинчи исми – аҳд, бешинчи исми – мийсоқ, олтинчи исми- ийлодир.

Қасамнинг шариатдаги маъноси, хабарни ё қасд қилинган нарсани Оллоҳ таолони ёд қилишлик билан бақувват қилади, ёки таълиқ бирла, яъни бир иш қилишликка ёки қилмасликка шарт қилишлиқдир.

Қасам айтиш Оллоҳ таоло номи билан бўлади. Ҳадиси шарифда пайғамбаримиз (с.а.в.) оталарининг номини ўртага қўйиб қасам ичаётган бир жамоа ўртасида кетаётган ҳазрати Умар ибн Ҳаттобга етиб олдиларда: *“Оллоҳ таоло оталарингиз номини ўртага қўйиб қасам ичишни сизларга ман қилган эмасдими?! Кимки қасам ичиши ниятида экан,*

⁴ «Тафсири Ҳилол», Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, «Ҳилол-Нашр» нашриёти 2016 йил

⁵ Ҳидоят журнали «Мавароуннаҳр» нашриёти 2001 й. 5-сон.

⁶ Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гурӯҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил

*Оллоҳ таоланинг номини айтиб қасам ичсин ёки яхшиси жим турсин!*⁷-дедилар. Пайғамбаримиз ҳам Оллоҳ номи билан қасам ичишликка рухсат берапти. Оллоҳ таоло ҳам Қуръони каримда Оллоҳ номи билан қасам ичиб шундай дейди:

“Осмону ернинг Парвардигори ила қасамки, албатта (у) гаплар мисоли сиз нутқ қилаётганингиздек ҳақиқатдир”.

Маълумки, инсонга Оллоҳ таоло кўриш, эшитиш, гапириш, ҳид билиш, таъм билиш ва тан билан сезиш хусусиятларини берган. Ушбу хусусиятларнинг ичида фақат нутқ инсон иродаси билан бошқа нарсанинг таъсирисиз юзага келади. Энг аввалги ва зоҳирий хусусият – нутқ, яъни, гапиришдир, бу инкор этилмайдиган ҳақиқатдир. Шунинг учун ҳам Оллоҳ таоло ҳақиқатни исботлашда нутқни мисол келтиради.

Ушбу оятларни ўқиб, эшитиб, маъносини шарҳлаб юрилаверилади-ю, қалб билан ҳис этиб, ақлдан ўтказиш ҳоллари кам бўлади. Агар ҳақиқий маънолари чуқур англаб етилса, қалбга тўлиқ бориб етса, таъсири бошқача бўларди. Бунга мисол қилиб Имом Жоруллоҳ Замахшарий ўзларининг “Кашшоф” тафсирида буюк араб адиби Асмаъийдан бир ривоят келтирадилар. У киши бундай ҳикоя қилибдилар: “Бир куни Басранинг жомеъ масжидидан чиқиб кетаётган эдим, бир аъробий (сахролик араб) ўтирган жойидан туриб келди-да: Қайси қабиладансан?- деб сўради. Мен:- Бани Асмаъданман, дедим. У! “Қаердан келаяпсан?”-деди. Мен, Оллоҳнинг каломи тиловат қилинаётган жойдан, дедим.У, менга ҳам тиловат қилиб бер, деди. Мен “Ваз-зорийёт” сурасини тиловат қилиб, “Ва фис-самаи ризқикум ва ма туъадуд” оятини ўқишим билан: “Бас етади!!!” деди-да, ўрнидан туриб, туясини сўйиб, келган-кетган барчага худойи қилиб тарқатди. Бориб қиличи билан камонини олиб, синдириб ташлаб, бошини олиб, чиқиб кетди. Хорун ар-Рашид билан ҳажга борганимда, тавоф қилиб юрсам, майин овоз мени чақираётганини эшитиб қолдим, қарасам ўша аъробий. Озиб-тўзиб ранги сарғайиб кетибди. Менга салом бериб, яна ўша сурани ўқиб бер, деди. Тиловат қилиб, яна ўша оятга еганимда, роббимиз ваъда қилган ҳақни топдик, деб қичқирди-да, яна ўқи, деди, мен “Фа ва роббис-самааи вал арзи иннаҳу ла ҳаққун”ни ўқиган эдим, “Ё субҳаноллоҳ! Ким улуғ Оллоҳнинг ғазабини қўзғатиб, унга қасам ичирди?! Оддий гапга ишонмай, қасам ичишга мажбур қилдиларми?!” деб уч марта айтди-да, жон таслим қилди.

Асмаъийнинг бу ривоятини шу маънода келтирдикки, Оллоҳ таоло қудратига ҳужжат қилиб, ўзи яратган нарсалар билан қасам ичади. Оллоҳ таоло Қуръони каримда марҳамат қилиб шундай дейди.

“Ботаётган юлдуз билан қасам”

Юлдуз билан қасам ичишдан мақсад – шоядки, юлдузни тафаккур қилиб, Оллоҳнинг қудратига тан берса, деган илинж билан Оллоҳ таоло ўзининг яратган нарсалари билан қасам ичади.

Қасам ичишлик Оллоҳнинг сифатлари билан ҳам жоиз бўлади. Бунга далил сифатида пайғамбаримиз (с.а.в.)нинг бир ҳадиси шарифларини эслаймиз. Пайғамбаримиз (с.а.в.) марҳамат қилиб: *“Бир одам жаннат билан дўзах оралиғида*

⁷ Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гурӯҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил

туриб қолади, кейин у: “Қўйгин, иззатинг ҳаққи, сендан бундан бўлак, тилак қилмайман!”⁸ – дейди”, дедилар. Худди шунингдек қасам ичишлик Оллоҳ ва унинг сифатлари билан бўларкан.

Араб лафзида Оллоҳ билан қасамёд қилганда, қўшиб айтиладиган ҳарфларнинг бири “вов”дир. Масалан: “Воллоҳи фалон ишни қиламан” дейишлик. Иккинчи ҳарф “бо”дир. Масалан: “Биллаҳи ростгўйман бу сўзимда”, дейишликка ўхшаш ва учинчиси эса “то”дир. Масалан “Толлоҳи бир ишни қиламан” деб айтишликка ўхшаш. Агар бир киши айтса қасамёд қиламан ёки қасам ичман ёки гувоҳлик берман деб, мана шу лафзларни ҳар бирига “биллаҳи”ни қўшиб айтмаса ҳам, қасам бўлади. Бир одам айтсаки “Худо ҳаққи учун қасам ичман” деб айтишлиги ҳам қасамдан ҳисобланади.

Аввалда айтиб ўтганимиздек қасам ичишлик фақат Оллоҳнинг исми ёки сифатлари билан бўлар экан. Энди Оллоҳ ва унинг сифатларидан бошқа нарсалар билан қасам ичишликнинг ҳукмини, пайғамбаримиз (с.а.в.)ни ҳадису шарифларидан билиб оламиз.

2.

Пайғамбаримиз (с.а.в.) марҳамат қилиб: “*Кимики Оллоҳ таолонинг номидан бошқа нарса билан қасам ичса, у кофир бўлибди ва ширк келтирибди*”, дедилар. Худди шундай экан, инсоннинг қалбида, юрагида нима нарса буюк, улуғ бўлса инсон ўша нарса билан қасам ичади.

Ҳаттоки жоҳилият пайтида ҳам араблар “Воллоҳи “ деб қасам ичганлар. Улар ҳам Оллоҳ таолонинг буюк қудрат соҳиби эканлигини билганлар. Оллоҳ таоло Куръони каримда марҳамат қилиб:

“Айтинг: “(Эй Расулуллоҳ с.а.в.) Етти осмоннинг Роббиси – улуғ Аршнинг Роббиси кимдир?” Улар: “Оллоҳникидир”, дерлар”. Демак, жоҳилият пайтида ҳам ўшалар Оллоҳ таолони буюк эканлигини билганлар. Лекин бизларни жамиятимизда инсонлар қасам ичиб ана ўша ичган қасамларига вафо қиляптиларми?! Албтга йўқ дейсиз. Шариатимизда ота-боболаримизни номини олиб қасам ичишликдан пайғамбаримиз (с.а.в.) қайтарганлар.

Расулуллоҳ (с.а.в.) марҳамат қилиб: “*Оллоҳ таоло сизларга оталарингиз номи билан қасам ичишлигингиздан ман қилгандир!*”-дедилар. Ҳазрати Умар (р.а.) “Оллоҳ таоло ҳаққи ушбу сўзни Расулуллоҳдан эшитганимдан буён, айтганлари ҳоҳ эсимда бўлсин, ҳоҳ бўлмасин, бирор марта ҳам отамнинг номларини атаб қасам ичмадим!” дедилар. Қасам ичиб унга вафо қилган кишилар, қандай бахтли кишилар. Бундай кишилар Оллоҳга берган ваъдасини устидан чиқадилар. Намозу рўзаларини адо этадилар, закотларини берадилар. Пайғамбаримиз (с.а.в.) марҳамат қилиб: “*Қасамга вафо қилган мусулмоннинг уч боласи вафот этган бўлса, унга дўзах оташи тегмайди*”!⁹ дедилар. Демак, шундай экан бизлар ҳам ичган қасамларимизга вафо қиладиган бўлсак, берган аҳдларимизга ва берган ваъдаларимизга вафо қиладиган бўлсак, ажаб эмас пайғамбаримиз (с.а.в.) башорат берган мана шундай инсонлардан бўлишлигимизга

⁸ Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гурӯҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил.

⁹ Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гурӯҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил

пайғамбаримиз (с.а.в.) бошқа бир ҳадисларида марҳамат қилиб: *“Жаннат аҳлини қандай кишилар эканини сизларга айтмайми? Барча чор-ночор, зўр-базўр турмуш кечирувчи кишилар – жаннат аҳлидир!”*¹⁰ дедилар. Бу ҳадисдан кўриниб турибдики, кимики Оллоҳ номини атаб, қасам ичиб мана шу ичган қасамига вафо қиладиган бўлса, жаннат аҳлидан бўлади. Демак, қасам ичиб унга амал қилганларни шаънини улуғлаб, бу ҳадисни айтганлар. Дарҳақиқат шундай экан, қасам ичиб унга амал қилмаганларнинг холи қандай бўлишни Оллоҳ таоло Қуръони каримда марҳамат қилиб айтади.

“Қасамларингизни орангизда алдов воситаси қилиб олманг. Бас, қадам собит бўлгандан сўнг тоймасин ва Оллоҳ таолонинг йўлидан тўсишингиз учун ёмонликни татиб юрманг. Сизга улкан азоб бўлмасин”.

Одамларни алдаш учун қасам ичиш нақадар катта гуноҳ эканлиги ушбу оятда кўриниб турибди. Пайғамбаримиз (с.а.в.) ҳам ўзининг ҳадиси шарифларида марҳамат қилиб: *“Оллоҳ таолога ширк келтириш, ота-онага оқ бўлиш, одам ўлдириш ва ёлгон қасам ичмоқ – гуноҳи кабиралардандир!”* дедилар. Бу иш ҳаёти дунёнинг баъзи манфаатларига эришиш йўлида, кишилар қалбига ёлгон хотиржамлик солишдан иборатдир. Қасамхўр фақат ўзининг беш кунлик дунёдаги озгина манфаатини ўйлайди. Аммо қилмиши туфайли руҳий ва ижтимоий ҳаётини ларзага солади. Ақида, алоқа ва муносабатларни ларзага келтиради.

“Қасамларингизни орангизда алдов воситаси қилиб олманг”.

Одамлар ишончини қозониш, уларни хотиржам қилиб, мақсадга эришишни кўзлаш, яхши кўрсатиш ниятида алдов учун қасам ичиш заррача иймони бор одам учун жуда ҳам оғир гуноҳдир. Бу иш жуда хатарли бўлиб, ёмон оқибатларга олиб келади.

“Бас қадам собит бўлгандан кейин тоймасин”.

Қадами собитлик мустаҳкам ақида ила бўлади. Одамларни алдаш учун қасам ичган одамнинг қадами тойган – ақидаси бузилган ҳисобланади. Қасамхўр бўлишнинг ўзи ақидасига путур етгани ва қадами тойганининг алаоматидир.

“... ва Оллоҳ таолонинг йўлидан тўсганингиз учун ёмонликни татиб юрманг”.

Қасамхўр қилмиши ва бошқа зарарли ишлари билан дини исломга ҳам зарар етказди. Мусулмонлар шундай бўлар экан, деб ислом тўғрисида бошқалар назарида нотўғри тасаввур пайдо қилади. Натижада одамларнинг кўнгли исломдн совийди. Бу эса одамларни Оллоҳнинг йўлидан тўсишдир. Бу катта жиноятга ўзига яраша жазо бўлади. Ёмонлик тоттирилади. Оллоҳ таоло бошқа бир ояти каримада марҳамат қилиб айтади.

“Оллоҳнинг аҳдини ва ўз қасамларини арзон баҳога сотадиганлар, ана ўшаларга охиратда насиба йўқдир, қиёмат куни Оллоҳ уларга гапирмайди, назар солмайди ва покламайди. Уларга аламли азоблар бор”.

Бу ҳали умумий қоида бўлиб, мазкур сифатдаги кишиларга, улар ким бўлишидан қатъий назар, жорий этилади. Оллоҳга берган аҳдларини ва садоқат учун ичган қасамларини бу дунёнинг матоҳини деб бузганлар пасткаш одамлар ҳисобландилар. Бу дунёни деб охиратни сотганлари учун уларга охиратда ҳеч қандай насиба қолмайди. Оллоҳнинг раҳматидан заррача ҳам баҳраманд бўла олмайдилар. Қиёмат кунида хору

¹⁰ Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гуруҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил

зор бўлиб турганда, Оллоҳ таолодан унга кўнгил кўтаргучи гап ҳам бўлмайди, раҳмат назарини солмайди. Гуноҳлардан ҳам покламайди. Балки аламли азоблар билан азоблайди. Абу Зар (р.а.) дан ривоят қилинган ҳадисда Расулulloҳ (с.а.в.) марҳамат қилиб:

“Уч гуруҳ одамларга қиёмат кунинда Оллоҳ раҳмат назари билан қарамайди ва уларнинг гуноҳларини кечмайди. Уларга аламли азоблар бордир”, деб уч марта такрорладилар. Шунда Абу Зар: *“Уларга ҳасрату надоматлар бўлсин, улар кимлардир, ё Расулаллоҳ?”* деб сўради. Пайғамбаримиз (с.а.в.): *“Кибрланиб кийимини (шимини) узун қилиб ерга судраб юрувчилар, миннат қилувчилар ва ёлғон қасам ичиб ўз нарсаларини ўтказувчилар”,*¹¹ дедилар. Пайғамбаримиз (с.а.в.)ни бу ҳадисларидан кўриниб турибдики, ёлғон қасам ичганларнинг ҳолига вой экан. Пайғамбаримиз (с.а.в.) бошқа бир ҳадиси шарифда марҳамат қилиб: *“Қасам матоларни ўтказувчи ва баракани кетгазувчи”,* дедилр”.

Демак, шундай экан, ёлғон қасам ичиш тўғрисида озгина маълумотга эга бўлдик. Энди эса ўзида мавжуд бўлмаган нарса ёки бирор гуноҳ иш юзасидан ғабланиб қасам ичиш ҳукми тўғрисида озгина тўхталамиз.

3.

Мусо ал-Ашърий (р.а.) дан ривоят қилинган ҳадисда: *“Биз бир гуруҳ, ашъарийлар Расулulloҳ (с.а.в.) нинг ҳузурларига улов сўраб борган эдик, дарғазаб бўлиб турган эдилар. Қасам ичиб улов бера олмасликларини айтдилар. Сўнг: “Оллоҳ таоло ҳаққи, инишаоллоҳ, мен токи илгари ичган қасамимни коффорат бериб, ҳололлаб олмагунимга қадар, бирор қасамни ундан афзалроқ кўрсам, қасам устига қасам ичавераман!”*¹²- дедилар”. Демак, бу ҳадисдан кўриниб турибдики, ўзида бўлмаган нарса билан қасам ичса бўлар экан. Ва ҳар бир киши ўзининг қўлида бўлмаган ҳалол мулкни ҳаром қилса, масалан: *“Менга бу чопоним ҳаром”* ёки *“Фалончи кишининг сўзи менга ҳаром бўлсин”* деса ҳаром бўлмайди. Чунки бу ҳусусида Оллоҳ таоло ўзининг Куръони азимушшонини марҳамат қилиб:

“Эй, пайғамбар (с.а.в.) нега хотинларингизнинг розилигини истаб, Оллоҳ сиз учун ҳалол қилган нарсани ҳаром қилиб олурсиз! Оллоҳ таоло мағфиратли ва раҳимлидир. Пайғамбаримиз (с.а.в.) бир куни Зайнаб бинти Жаҳш исмли хотинлари ҳузурда асал истеъмол қилиб бироз қолиб кетадилар. Буни пайқаган бошқа хотинлари – Оиша билан Ҳафза оналаримизни рашқлари келиб, ўзаро келишиб оладилар ва Онҳазрат чиқишлари билан: “Оғзингиздан бадбўй хид келмоқда, нима едингиз?”, дедилар. Бадбўй хидни ёқтирмайдиган Пайғамбар (с.а.в.) бироз қизишиб: *“Асал егандим”* – деб, бундан кейин асал емасликка қасамёд қиладилар.

Бундан мақсад бизларнинг зиммамизда эмас, бу нарсани ҳалол қилиш ёки унисини ўзимизга ҳаром қилишлик. Бизларга айтилдим *“ўзларингизга ҳалол қилинган нарсалардан енглар”* яъни бу илоҳий тавжihat, илоҳий амрdir. Оллоҳ таоло бандаларига берган неъматларини санасак унинг саноғига етолмаймиз. Бизларга ҳалол

¹¹ Тил офатлари Абу Ҳомид Ғаззолий, “Шарқ” нашриёти 2017 йил.

¹² Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гуруҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил

ва ҳаромни ажратиб, кўрсатиб берувчи Оллоҳнинг Куръони ва унинг пайғамбарининг ҳадисларидир. Оллоҳни бандаларига берган неъматни жуда кўп. Оллоҳ таолонинг бизларга берган неъматларига шукр қилиш ўрнига ўзимизча қасам ичиб Оллоҳ таоло бизларга ҳалол қилган нарсаларни ҳаром қилишимиз, Оллоҳни бизларга берган неъматларига ношукурлик, куфрона неъматда бўлганлигимизга далолат қилади. Оллоҳ таоло бошқа бир ояти каримада марҳамат қилиб айтади.

“Эй иймон келтирганлар! Сизлар учун Оллоҳ ҳалол қилиб қўйган нарсаларни ҳаромга чиқармангизлар ва ҳаддан ошмангизлар! Зеро, Оллоҳ таоло ҳаддан ошувчиларни севмайди.

Бу оятда Оллоҳ таоло бизларга ҳалол деб белгилаб берган нарсаларини ҳаромга чиқармаслигимизни уқтиряпти. Оятнинг охирида эса “Мен бундай ҳаддан ошувчиларни севмайман” дейди.

Биз шу ергача қасамнинг зарари ва қандай қилиб қасам ичиш мумкинлигини айтиб ўтдик. Энди эса ўша қасамини тоатга, ибодатга боғлаб айтса нима бўлади? Мана шу ҳусусида тўхталамиз.

Бир киши “Рўза тутмайман “деб қасам ичса, ёки “Савман” деган лафзни, яъни бутун рўза тутмайман, деб қасам ичса, бир кун рўза тутишлиги билан қасами ҳонис бўлади. Ва яна қасам ичиб “Намоз ўқимайман” деса бир ракаат намоз ўқиши билан қасами бузилади. Мана шу энди, бутун намозларни ўқимайман, деб қасам ичса, икки ракаат намоз ўқиши билан қасами ечилади.¹³ Мана шу ерда, шу сўзларимизга илова сифатида, сўзлашликда воқеъ бўладиган қасам ҳусусида озгина тўхталамиз. Бир одам “Фалончи” билан гаплашмайман деб қасам ичса, сўнг қасам ичган кишини ўша одам билан гаплашмай юришлиги шариатимизда жоиз эмас. Пайғамбаримиз (с.а.в.) дан ривоят қилинган ҳадисда:

“Киши учун мусулмон биродари билан уч кундан ортиқ аразлашиб юриши ҳалол эмас, бир бирларига йўлиққанда униси ҳам буниси ҳам юз угиради. Ва уларнинг яхшииси биринчи салом билан бошлаганидир”, дедилар. Бу ҳадисдан кўриниб турибдики иккита мусулмон кишини аразлашиб ёки қасам ичиб гаплашмайман деб юриши ҳалол эмас, экан. Бундай қасам ичиб, гаплашмай юришлик жоҳилият пайтида жуда авжига чиққан эди. Исломи дини келиши билан бундай иллатлардан мусулмонлар ҳалос бўлдилар. Оллоҳ таоло Куръони каримда “Албатта мўъминлар биродар (ака-ука) дирлар”, деб марҳамат қилади. Исломи келиши билан Ҳақ зоҳир бўлиб, ботил эса кетди. Исломи келиши билан бундай ҳуда беҳуда қасам ичишлар ва инсонларни қасам ичиб гаплашмай юришликлари барҳам топди.

Хулоса

Биз билиб олдикки, Оллоҳ таоло ўзи яратган махлуқотларнинг ҳоҳлагани билан қасам ичади. Аммо бандалар Оллоҳдан бошқанинг номига қасам ичишлари мумкин эмас. Баъзилар бу нарсага ҳозирда эътибор қилмай қўйди. Тилларимиз Оллоҳдан бошқанинг номига “Пайғамбар ҳаққи” “Нон урсин”, деб қасам ичишга одатланиб қолган. Абдуллоҳ ибн Умар (р.а.) дан ривоят қилинган ҳадисда пайғамбаримиз (с.а.в.)

¹³ Мажмаъ ул-Мақсуд, Мақсудхўжа ибн Мақсудхўжа, “Шарқ” нашриёти 2017 йил

марҳамат қилиб: *“Огоҳ бўлингизким, Оллоҳ таоло сизларни ота-боболарингиз номи билан қасам ичишликдан қайтарган. Ким қасам ичса, Оллоҳ таоло номи билан қасам ичсин ёки жим бўлсин”*, дедилар.¹⁴ Хуллас Оллоҳ таолонинг номидан бошқа нарса билан қасам ичишлик ҳаромдир. Мабодо кимда-ким шу гуноҳга йўл қўйса, каффорати *“Ла илаҳа иллаллоҳ”* дир. Пайғамбаримиз (с.а.в.) дан ривоят қилинган ҳадисда *“Ким қасам ичса ва қасамида “Лот” ёки “Уззо” ёки “Моноот” билан деса “Ла илаҳа иллаллоҳ, деб қўйсин”*, дедилар.¹⁵ Шу мавзуга яқин бўлган яна баъзи масалалар бор. Баъзи мусулмонлар билиб – билмай ширк, ҳаром, макруҳ сўзларни айтишади. *“Оллоҳга ва сенга суянганман” “Оллоҳ ва сен бўлмаганингда”, “Бу иш Ҳудодан ва сендан”, “Мен учун осмонда Оллоҳ, ерда сен”, деган маънодаги сўзлар жоиз эмасдир. Бунда махлук Холиққа тенглаштирилган бўлади. Аммо аввал “Оллоҳ, кейин сен” дейиш жоиз. “Замон бузилиб кетди” “Ёмон замонлар келди” деган сўзлардаги нолиш замонни яратган Оллоҳга қайтади. Шунинг учун нолойиқдир. Пайғамбаримиз (с.а.в.) ҳам: “Замонни сўкманглар”, деб буюрганлар. Шунингдек кўпда маъносига эътибор берилмайдиган сўзлар “Олампаҳо”, “Шаҳаншоҳ” “Балогардон” каби лафзлар бандога нисбатан ишлатилиши ноўриндир. “Сайид” сўзини эса кофир ёки мушрик кишига айтиш мумкин эмас.¹⁶ Қалбида тақвosi, виждонида ҳассослик бўлмаган одам ҳар қандай ёмон сўзни осонгина ошкора қилади, атрофга ёяди. Ёмон сўзнинг тарқалиши кишиларни ва жамиятларни разолат ботқоғига ботирувчи ҳолдир. Ёмон гап – сўзларнинг тарқалиши кишилар ўртасидага ўзаро ишончни йўқотади. Жамиятда ёмонлик ғолиб бўлгандек, қилиб кўрсатади. Одамлар қалбида ишончсизлик руҳини тарқатади. Ёмон гапни ошкор қилиш икки одамнинг бир-бирини сўкишидан, бир-бири билан гаплашмайман деб қасам ичишликдан бошланади. Сўнгра аста-секин катталашиб, жамиятни ҳалокат жари ёқасига олиб келади. Шунинг учун ҳам ислом жамиятида ёмон сўзни ошкор қилиш қатъиян таъқиқланади. Ислом динида кишилар ҳақида ёмон гап-сўз тарқатмасликка катта эътибор берилади. Одамларнинг обрўйи доимо ҳимоя қилинади. Аммо мусулмонларга зулм қилган одам бу ҳимояга сазовор бўла олмайди.*

Аввалги мусулмонлар жамиятда ёмон гапни ошкор қилмасликка қанчалик эътибор берганларини тушунтириш учун бир ривоят келтирайлик. Мужоҳид раҳимахуллоҳ таърифлашича, ёмон сўзни ошкор қилиш–*“Бир одам меҳмонга борсаю, мезбон уни яхши зиёфат қилмаса, у ердан чиқиб, фалончи менинг хурматимни жойига қўймади, яхши зиёфат қилмади, кўп қасамлар ичиб, ваъдалар берди, деб гапиришдир. Мусулмонлар мазкур таълимотларга амал қилганларидан дунёдаги халқлар ичида шахсий ва ижтимоий ахлоқларда олий мақомларга эришдилар. Ҳамма халқлардан ўтиб кетдилар.”*¹⁷

Қасам ичадиган киши ақлли, балоғатга етган ва исломда бўлишлиги керак. Агар мана шу шартлардан биттаси бўлмаса қасамдан ҳисобланмайди. Демак, бундан келиб

¹⁴ Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гуруҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил

¹⁵ Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гуруҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил

¹⁶ Мусулмонлар тақвими, “Мавароуннаҳр” нашриёти 2001 й. 4 чорак.

¹⁷ «Тафсири Ҳилол», Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, «Ҳилол-Нашр» нашриёти 2016 йил

чиқадики, ёш бола, девона ва исломда бўлмаган киши қасам ичса, қасам ҳисобланмас экан. Агар бир киши мажбурлаб қасам ичирса, қасамдан ҳисобланмайди.

Адабиётлар рўйхати

1. Ислом нури 16 - сон «Мавароуннаҳр» нашриёти 2001 йил Мажмаъ ул-Мақсуд бет. нашри
2. Муслмонлар тақвими, “Мавароуннаҳр” нашриёти 2001 й. 4 чорак.
3. Олтин силсила, Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф ва таржимонлар гуруҳи, “Ҳилол Нашр” нашриёти 2019 йил
4. «Тафсири Ҳилол», Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф, «Ҳилол-Нашр» нашриёти 2016 йил
5. Тил офатлари Абу Ҳомид Ғаззолий, “Шарқ” нашриёти 2017 йил.
6. Ҳидоят журнали, «Мавароуннаҳр» нашриёти, 2001 й. 5-сон нашри.